

MAVZU: SURXONDARYO SHAROITIDA POLIZ EKINLARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹A. Mammadiyev, ²M. Xudayberdiyeva

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212452>

***Annotatsiya.** Bu tezisdagi Surxondaryo poliz ekinlari yetishtirish texnologiyasi, shuningdek poliz ekinlari haqida chuqurroq o'rganish, uni yetishtirish texnologiyasi haqida. Shuningdek tezis qishloq xo'jaligidagi ahamiyati, o'rni muhimligi ta'kidlandi.*

***Kalit so'zlar:** poliz ekinlari, texnologiyasi, yetishtirish, qishloq xo'jaligi, qovun, tarvuz, Surxondaryo, ahamiyati, o'rni.*

***Abstract.** In this thesis, Surkhondaryo technology of cultivation of cash crops, as well as in-depth study of cash crops, technology of its cultivation. Also, the significance of the thesis and its role in agriculture were emphasized.*

***Keywords:** poly crops, technology, cultivation, agriculture, melon, watermelon, Surkhondaryo, importance, place.*

***Аннотация.** В данной дипломной работе была подчеркнута Сурхандарьинская технология возделывания товарных культур, а также углубленное изучение товарных культур, технологии их выращивания. Также подчеркнута значимость дипломной работы и ее роль в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** полизские культуры, технология, выращивание, земледелие, бахчевые, арбузы, Сурхандарьинская область, значение, место.*

Poliz ekinlari - oziq-ovqat, yem-xashak va texnika maqsadlarida ekiladigan, palak otib o'sadigan madaniy ekinlar guruhi. Ayrim olimlar Poliz ekinlariga faqat tarvuz, qovun va qovoqni kiritadilar; chirmashib yoki yerda yotib o'sadi. Osiyo, Afrika va Amerikaning tropik va subtropik mamlakatlaridan tarqalgan. Hozirgi davrda barcha qit'alarda ekiladi. O'rta Osiyo, Zakavkazye, Ukraina, AQSH, Bolgariya, Ispaniyada ko'p yetish-tiriladi. Poliz ekinlari mevasi parhez xususiyatiga ega qimmatli oziq-ovqat mahsuloti; chorva mollariga ozuqa sifatida beriladi. Urug'idan yog' olinadi. 2021- yilning yanvar - sentabr oylarida Respublikada 1 436,7 ming tonna poliz ekinlari yetishtirilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2020- yilning mos davriga nisbatan 103,8 % ni tashkil qildi. Hududlar bo'yicha yetishtirilgan poliz ekinlari: Qoraqalpog'iston R. – 123,4 ming tonna; Andijon – 91,0 ming tonna; Buxoro – 118,1 ming tonna; Jizzax – 171,2 ming tonna; Qashqadaryo – 157,9 ming tonna; Navoiy – 56,5 ming tonna; Namangan – 57,2 ming tonna; Samarqand – 83,4 ming tonna; Surxondaryo – 198,0 ming tonna; Sirdaryo – 190,3 ming tonna; Toshkent – 32,1 ming tonna; Farg'ona – 52,0 ming tonna; Xorazm – 105,6 ming tonna. Tarvuz (*Citrullus lanatus*) - Qovoqdoshlar oilasiga mansub gulli o'simlik turi. Tok(uzum) o'simligiga o'xshash poyasi mavjud. Bu butun dunyo bo'ylab 1000 dan ortiq navlarga ega bo'lgan hammabop poliz mahsuloti. Tarvuz butun dunyo bo'ylab - tropikdan mo'tadil mintaqalargacha bo'lgan qulay iqlim sharoitida o'zining katta yeyiladigan mevasi uchun o'stiriladi: bu qattiq qobig'i va ichki bo'linmalari bo'lmagan rezavor meva. Shirin, suvli, eti odatda to'q qizildan pushti ranggacha, ko'plab qora urug'lar bilan, ba'zida urug'siz navlari ham mavjud. Mevani xom yoki tuzlangan holda iste'mol qilish mumkin. Shuningdek, u sharbat yoki ichimliklar tarkibiga aralastirib ham iste'mol qilinishi mumkin. Sudandagi Kordofan qovunlari bilan bir turga mansub, bugungi kunda yetishtirilgan tarvuzlarning avlodlari bo'lishi mumkin[1]. Yovvoyi tarvuz urug'lari Liviyadagi Uan Muxuggiagda topilgan bo'lib, u taxminan miloddan avvalgi 3500

yilga to'g'ri keladi[2]. Tarvuzlar Shimoliy-Sharqiy Afrikada madaniylashtirildi va miloddan avvalgi 2000-yilga kelib Misrda yetishtirildi. Ular hozirgi shirin tarvuzlardan farq qilgan. Biz bugungi kunda iste'mol qiladigan tarvuzlar Rim davrida O'rta yer dengizi dunyosida tarqalgan[3]. Katta hosil olish doirasidagi ishlar turli kasallikka chidamli navlarni yaratdi. Polizchilik hohasida ekilganidan keyin 100 kun ichida yetilgan meva beradigan ko'plab navlar mavjud. 2017-yilda Xitoy dunyodagi jami tarvuzning uchdan ikki qismini yetishtirgan. Qovun – qovoqdoshlar oilasi, bodring turkumiga mansub byuir yillik o't o'simliklar turi; poliz ekini. Ildizi o'qildiz, ildiz tizimi kuchli rivojlanadi. Palagi ingichka, yotib o'sadi. Barglari uzun bandli, palakda ketma-ket joylashgan. Hasharotlar yordamida changlanadi. Mevasining shakli turli (yumaloq, ovalsimon, cho'zinchoq). Vazni 200 g dan 16-25 kg gacha. Po'sti qalin (1,5-2 sm), o'rtacha (1 -1,5 sm), yupqa (0,5 – 1,4 sm), eti yumshoq, sersuv, sershira, qumoq, ba'zilariniki tolali, rangi oq, qizil, sarg'ish, yashilroq. Urug'i oq, och sariq va sariq. Mevasi tarkibida 8-20% quruq modda, 18% qand (saxaroza), 0,1-0,7 kletchatka, folat kislota, kaliy, natriy, kalsiy, magniy, temir, fosfor, oltingugurt va boshqa mikroelementlar bor.

Qovun issiqsevar, yorug'sevar o'simlik, qurg'oqchilikka va tuproq sho'rlanishiga chidamli. Urug'i tuproq harorati 14-15 ga yetganda una boshlaydi (13 dan past haroratda urug'i chirydi). Ekilgandan keyin 5-7 kunda maysa unib chiqadi. O'suv davrida qator oralari 2-3 marta yumshatiladi. Tuproq sharoitiga qarab 5-6 marta sug'oriladi. Har sug'orishdan keyin ariq qirovi bosiladi. Hosildorligi 250-300 sentner/gektar. Hozirgi kunda O'zbekistonda qovunning 56 navi yetishtiriladi. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan qovun mahsuloti Afg'oniston, Belarus Respublikasi, Buyuk Britaniya, Germaniya, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Moldaviya, Niderlandiya, BAA, Pokiston, Polsha, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Chexiya, Shveysariya kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zMe Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Renner, Susanne S.; Wu, Shan; Pérez-Escobar, Oscar A.; Silber, Martina V.; Fei, Zhangjun; Chomicki, Guillaume (2021-05-24) "A chromosome-level genome of a Kordofan melon illuminates the origin of domesticated watermelons" *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (23): e2101486118 ISSN 0027-8424 PMID 34031154.
3. Wasylikowa, Krystyna; van der Veen, Marijke (2004) "An archaeobotanical contribution to the history of watermelon, *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai (syn. *C. vulgaris* Schrad.)" *Vegetation History and Archaeobotany* 13 (4): 213–217 ISSN 0939-6314 archived from the original on 24 March 2022 <https://web.archive.org/web/20220324002832/https://www.jstor.org/stable/23419585>.
Qaraldi: 14 December 2020. Tarvuz]]
4. Paris, Harry S. (August 2015) "Origin and emergence of the sweet dessert watermelon, *Citrullus lanatus*" *Annals of Botany* 116 (2): 133–148 PMID 26141130.
5. Amar, Zohar. *Arabian Drugs in Medieval Mediterranean Medicine*. Edinburgh University Press, 5 December 2016. ISBN 9781474413183. Qaraldi: 2019-yil 26-avgust.
6. Strauss. „The 5,000-Year Secret History of the Watermelon“ (en). *National Geographic News* (2015-yil 21-avgust). 2020-yil 16-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 15-oktyabr.
7. Porcher, Michel H. „Multilingual Multiscript Plant Name Database“. *Sorting Citrullus names*. 2011-yil 12-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 17-oktyabr.

8. Watermelon“. g Marketing Resource Center, US Department of Agriculture, Iowa State University (2017). 2017-yil 30-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 9-may.
9. „Top 10 ways to enjoy watermelon“. Produce for Better Health Foundation, Centers for Disease Control, US National Institutes of Health (2017). 2017-yil 29-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 9-may.
10. Ogodo, A. C.; Ugbogu, O. C.; Ugbogu, A. E.; Ezeonu, C. S. (2015) "Production of mixed fruit (pawpaw, banana and watermelon) wine using *Saccharomyces cerevisiae* isolated from palm wine" SpringerPlus 4: 683 PMID 26576326.
11. „*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai“. South Africa National Biodiversity Institute. 2015-yil 24-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 4-oktyabr.
12. Todd C. Wehner „Watermelon“, . Vegetables I, Handbook of Plant Breeding Jaime Prohens and Fernando Nuez: . Springer, 2008 — 381–418-bet. DOI:10.1007/978-0-387-30443-4_12. ISBN 978-0-387-72291-7.
13. Bryant Terry. Vegan Soul Kitchen: Fresh, Healthy, and Creative African-American Cuisine. Da Capo Press, 2009 — 46-bet. ISBN 978-0-7867-4503-6.
14. „Watermelon production in 2020, Crops/Regions/World list/Production Quantity (pick lists)“. FAOSTAT. UN Food and Agriculture Organization, Corporate Statistical Database. 2016-yil 12-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 20-yanvar.